

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
АСОЦІАЦІЯ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
РАДА ДИРЕКТОРІВ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ
АКАДЕМІЙ НАУК – ЧЛЕНІВ МААН

**БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ.
РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ**

Матеріали міжнародної наукової конференції
(Київ, 6–8 жовтня 2020 р.)

КИЇВ 2020

УДК 02 : 001 : 316.77 : 007] (082)

Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (6–8 жовт. 2020 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН; відп. за вип. М. В. Іванова. Київ, 2020. 706 с.

Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації», організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (6–8 жовтня 2020 р.), в яких висвітлені традиційні та інноваційні напрями у діяльності наукових бібліотек в умовах цифровізації.

Українськими та зарубіжними фахівцями розкриті теоретичні та прикладні аспекти формування, використання, організації доступу до електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі та оптимізації бібліотечної діяльності в умовах цифровізації, зокрема: сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації; цифрові проекти наукових бібліотек; бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект; бібліометричні технології та наукометричні дослідження; результати впровадження в бібліотеках України Міжнародного стандарту каталогізації. Представлено сучасні особливості книгознавчих досліджень історико-культурних фондів; традиції, інновації, перспективи збереження бібліотечних фондів; проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі історичної біографіки в сучасному українському суспільстві; розглянуто історію формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку архівних фондів наукової спадщини України в цифрову епоху; висвітлено українську музичну культуру і музичні фонди бібліотек в умовах цифровізації.

Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів.

Відповідальний за випуск: М. В. Іванова

Редакційна колегія:

Л. А. Дубровіна – чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук; В. М. Горovий – д-р іст. наук; О. М. Василенко – канд. іст. наук; Л. В. Івченко – канд. мист.; Г. І. Ковальчук – д-р іст. наук; Л. Й. Костенко – канд. техн. наук; К. В. Лобузiна – д-р наук із соц. комунікацій; Л. В. Муха – канд. іст. наук; В. І. Попик – чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук; О. П. Степченко – канд. іст. наук; Н. В. Стрішенець – д-р іст. наук; Л. М. Яременко – канд. іст. наук.

Робота виконана за рахунок коштів бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230).

Автори несуть повну відповідальність за підбір та точність наведених фактів, цитат, власних імен, бібліографічних посилань та інших відомостей.

Затверджено до друку вченою радою
Національної бібліотека України імені В. І. Вернадського
(протокол № 5 від 14.09.2020 р.)

ISBN 978-966-02-9371-7

© Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2020

зі змістом другого вірша: на гравюрі Петро Могила стоїть поряд зі Святим Сімейством і намагається розпеленати маленького Ісуса.

UDC 002.2:82-1

Olha Maksymchuk,

ORCID 0000-0002-6932-6434,

Candidate of Philological Sciences, Research Associate,

V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,

Kyiv, Ukraine

e-mail: zubrytska@yahoo.com.ua

**POEMS DEDICATED TO PETRO MOHYLA FROM LAZAR
BARANOVYCH'S «APOLLO CHRZEŚCIAŃSKI...»**

The theses elaborates on the correlation between Lazar Baranovych's Christmas poems dedicated to Petro Mohyla and the anonymous woodcut illustrating them.

Keywords: poetic text, woodcut, Petro Mohyla, Lazar Baranovych.

УДК 027.54(477-25)НБУВ:025.171]:026:271.222(477.84)

Мяскова Тетяна Євгенівна,

ORCID 0000-0001-6682-5046,

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,

Київ, Україна

e-mail: myaskova@ukr.net

**БІБЛІОТЕКА СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ ПОЧАЇВСЬКОЇ
ЛАВРИ У ФОНДАХ ВІДДІЛУ БІБЛІОТЕЧНИХ ЗІБРАНЬ
ТА ІСТОРИЧНИХ КОЛЕКЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО**

За допомогою провенієнцій простежено історію бібліотеки Свято-Успенської Почаївської лаври та шляхи її надходження до фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Ключові слова: Свято-Успенська Почаївська лавра, провенієнція, бібліотека, стародруки.

У фонді відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені

В. І. Вернадського наразі зберігається 460 од. зб. книг, які раніше належали бібліотеці православного чоловічого монастиря у м. Почасві (Кременецький район, Тернопільська область), що має статус лаври. В переважній більшості це латиномовні та польськомовні стародруки релігійної тематики. Хронологічні межі видань – кінець XVI – середина XIX ст.

Точну дату заснування бібліотеки Почаївського монастиря невідомо, більшість дослідників вважають, що бібліотека існувала вже у XVII ст. [1]. На книгах, придбаних у цей період, є провенієнції чорними чорнилами з написами: «Z Biblioteki Poczaiewskiej», «Ex Bibliotheca Monasterii Poczaevski», «Monasteria Poczaiewskiego», «Ex Bibliotheca Poczaewiensis» та «Monasterij Poczaewiensis». У період володіння монастирем василіанами, одним з основних чернечих орденів Української греко-католицької церкви (з 1713 по 1831 р.), на книгах з Почаївської обителі з'являються відповідні власницькі дописи: «Bibliotheca Poczaewiensis OSBM», «Ex Archivie Monastery Poczaewiensis OSBM», «Biblioteki Poczaiewskiej XX Bazylianov», «Bibliothekae Poczaewie Monachov Basilianov». Після того, як монастир було повернуто до православ'я (1831 р.), з подальшим отриманням статусу лаври (1833 р.), в бібліотеці з'являється велика кількість російськомовних книжок з такими власницькими записами: «Принадлежит Почаево-Лаврской Библиотеке 1854 года», «Принадлежит Почаевской Лавры Библиотеке. 1854 г.», або штампом синього кольору «Библиотека Почаевской Лавры».

Характерною особливістю російськомовних книжок є наклейка на передньому форзаці, з написів якої видно, де знаходилася книга як за старими, так і за новими шифрами: «Библ. Почаев. Лавры. Каталог лит. № части. № главы. № места. № нов. кат. колич. карт». Крім того, на багатьох книгах є дарчі написи, адже дарування, в першу чергу від монахів, які мешкали в обителі, а також від митрополитів, єпископів та інших духовних осіб, було одним із способів поповнення фондів монастирської бібліотеки. Трапляються дари і від світських осіб, наприклад, на книзі О. Бухарева «О духовных потребностях мысли и жизни...» (Москва, 1865) зберігся дарчий напис «Любознательному и Полезному Труженику и Подвижнику Отцу Исаю. Усердное приношение въ память, грешного и недостойнаго раба Божія Валеріана Павлова Ушакова Действительнаго Статскаго Советника и Кавалера Волинскіх Помещинъ. С 25 февраля по 1 марта 1868 г. Почаевская Лавра».

Потрапили книги з бібліотеки Почаївської лаври в Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського (тоді Всенародна бібліотека України) у 1923 р. разом з бібліотекою Київської духовної академії (далі КДА). За відомостями Л. М. Дениско, до ВБУ тоді надійшло 419 книжок з бібліотеки Почаївської обителі [2, с. 46]. Вони мали окремий запис у каталозі і залишалися під старими шифрами. Проте кількість книжок, яка є зараз у відділі, вища за цифру, вказану Л. М. Дениско. У КДА книги та рукописи потрапили після указу Св. Синоду від 11 грудня 1874 р. про поповнення фондів музею КДА рукописами та найціннішими у науковому відношенні книгами з монастирів Київської, Чернігівської і Волинської єпархій.

Процес передачі рукописів та книг тривав до початку 80-х років XIX ст., однак всі відібрані для академії та музею рукописи та книги так і не були передані. У 1893 р. в м. Житомирі було відкрите «Волинське єпархіальне давньосховище», куди також було передано частину книг із Почаївської Лаври, і цілком можливо, що частина цих книжок потрапила до ВБУ в середині 30-х років XX ст. з Житомира. Підтверженням цьому є печатка «Бібліотека Обласн. н/д краєзнавчий музей у м. Житомирі» на одному з палеотипів, що раніше належав бібліотеці Почаївського монастиря.

Це питання потребує подальшого дослідження. На часі внесення бібліографічних описів книжок з бібліотеки Почаївської лаври до електронного каталогу з метою забезпечення відкритого доступу споживачів до інформації про склад та зміст фонду цього історичного зібрання.

Список використаної літератури

1. Кунанець Н. Е. Бібліотека Почаївської Успенської Лаври та її роль у соціально-комунікаційних процесах // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архівних та бібл. фондів. Київ: НБУВ, 2012. Вип. 16. С. 235–248.
2. Дениско Л. М. Бібліотека Київської Духовної академії (1819–1919). Київ: НБУВ, 2006. 222 с.

References

1. Kunanets N. E. *Biblioteka Pochaivskoi Uspenskoï Lavry ta ii rol u socialno-komunikatsinyx procesax* [Library of Dorminion Pochaiv Lavra and its role in social and communication processes] // *Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy: arxeogr. doslidzh. unik. arxivnyx ta bibl. fondiv* [Manuscript and book heritage of Ukraine: archeographic research of unique archival and library funds]. Kyiv: NBUV 2012. no. 16, pp. 235-248.
2. Denysko L. M. *Biblioteka Kyivskoi Duxovnoi akademii (1819–1919)* [Library of the Kyiv Theological Academy (1819–1919)]. Kyiv: NBUV, 2006. 222 p.

UDC 027.54(477-25)НБУВ:025.171]:026:271.222(477.84)

Tatyana Myaskova,

ORCID 0000-0001-6682-5046,

Candidate of Historical Sciences, Senior Research Associate,

V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,

Kyiv, Ukraine

e-mail: myaskova@ukr.net

LIBRARY OF HOLY DORMITION POCHAIV LAVRA IN FUNDS OF DEPARTMENT OF LIBRARIAN GATHERINGS AND HISTORICAL COLLECTIONS OF VNLU

Based on the provenance marks, the history of the library of the Holy Dormition Pochaiv Lavra and the ways of its entering the fund V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine are traced.

Keywords: Holy Dormition Pochaiv Lavra, provenance, old print.

УДК 025.4.036:004.77](477+470):[013:002](=161.2)

Петренко Оксана Валеріївна,

ORCID 0000-0001-5788-8192,

молодший науковий співробітник,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,

Київ, Україна

e-mail: o-petrenko@ukr.net

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕСУРСІВ УКРАЇНІКИ ГРАЖДАНСЬКОГО ДРУКУ НА САЙТАХ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК

Висвітлено алгоритми доступу до бібліографічної інформації про видання громадянського друку в онлайн-каталогах найбільших фондоутримувачів України та Росії.

Ключові слова: видання громадянського друку, україніка, електронні бібліотечні каталоги.

Наше зацікавлення викликали електронні каталоги провідних бібліотек, фонди яких містять значні масиви видань громадянського друку. Пропонується огляд особливостей представлення ресурсів